

BARCODING NL

magazine

in gesprek met
de verzamelaars

van **sample...**
...tot **sequence**

DNA barcoding in Nederland
waar staan we?

Inhoudsopgave

Barcoding voor beginners

Wat is DNA-barcoding nou eigenlijk? En hoe kom je van wat kevers in buisjes tot een “telefoongids van al het leven?” In dit artikel zetten we de basisbegrippen op een rijtje.

Komt een plant bij de grens

Verboden planten bij de douane en invasieve woekeraars in het bos: DNA helpt om ellende te voorkomen. De Nederlandse flora gaat over op DNA-barcoding – maar dat kan niet zonder kennis van de planten zelf.

Alle schimmels van Nederland

Vergeleken met planten en dieren zijn de schimmels nog amper bestudeerd. Het Westerdijk Instituut helpt om de gaten in onze kennis op te vullen.

Colofon

BarcodingNL Magazine is een uitgave van Naturalis Biodiversity Center

Hoofdredacteur: Tim Rietbergen

Redactieteam:

- Bart Braun
- Ela Sari
- Kevin Beentjes
- Heleen Jansen
- Oumaima Zemouri
- Maud Brummans
- Jade Eversmann

Vormgeving en Opmaak: Martine Hermsen

Illustraties en Fotografie:

- Taco van de Eb (Fotografie)
- Martine Hermsen (Grafische vormgeving)
- Kevin Beentjes (Grafische vormgeving)
- Op de cover: *Ephemera vulgata* (foto Jan Huijbers)

Contributies:

- Ewald Groenewald (Westerdijk Fungal Biodiversity Institute)
- Rotem Zilber (Universiteit van Amsterdam)
- Alba Ferrari, Annabelle de Vries, Bart Braun, Ela Sari, Elaine van Ommen Kloeke, Elza Duijm, Eva Van der Veer, Jan-Niklas Macher, Jeremy Miller, Kevin Beentjes, Koos Biesmeijer, Leni Duistermaat, Lotte van Leengoed en Tim Rietbergen (allen Naturalis Biodiversity Center)

DOI: 10.5281/zenodo.13960651

Drukker: Drukkerij De Bink

Adresgegevens: Naturalis Biodiversity Center, Postbus 9517, 2300 RA Leiden
Email: info@naturalis.nl
Telefoon: 071 751 9600
Website: www.naturalis.nl

Datum van Publicatie: September 2024

Copyright-informatie: CC BY 2024 Naturalis Biodiversity Center, tenzij anders vermeld. Je bent vrij om: te delen: het materiaal te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. Te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt. Onder de volgende voorwaarde: Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden en aan te geven of het werk veranderd is.

- 4 Barcoding voor Beginners
- 8 Aan het woord: verzamelaars Sylvia van Leeuwen en Onno Calf
- 10 De lettersoep: wat zijn al die acroniemen?
- 11 Barcoding in Beeld: nieuwe zeenaaktslak
- 12 Van sample tot sequence
- 16 Barcoding in Beeld: Leenderbos
- 17 Interview Elaine van Ommen Kloeke
- 18 Op zoek naar de zoogdieren
- 20 Hoe staan we ervoor? Het verzamelwerk in beeld
- 22 Column Eva van der Veer
- 23 Meiofauna: de diertjes in het strand
- 24 Speuren naar sporen: eDNA
- 26 Opinie: de volgende stap
- 27 Barcoding in Beeld: NICO Expeditie
- 28 Sampling in de praktijk: de Amsterdamse Waterleidingduinen
- 30 De sleutel voor de Nederlandse planten
- 32 Alle schimmels van Nederland
- 33 Barcoding in Beeld: Geonectria
- 34 Comic
- 35 Call to Action: doe mee!

Voorwoord

Als het woord onderzoek valt, denkt men al gauw aan hordes onderzoekers in labjassen, vastgekleusterd aan een microscoop. Zelden denkt men aan de hordes vrijwilligers, gewapend met netten, buisjes en een hart voor natuur. Vrijwilligers die het verzamelen en soms zelfs het determineren van soorten tot een standaard activiteit in hun dagelijks of wekelijkse routine hebben gemaakt. Zonder hen zou de enorme opgave om alle soorten in Nederland te kunnen identificeren op DNA-niveau, haast onmogelijk zijn. Wat deze onmisbare doch onzichtbare krachten leveren kan uiteindelijk worden vertaald naar data, een DNA sequence, wat op haar beurt weer transformeert tot een barcode die uniek is voor elke soort. Hoe meer dieren, planten en schimmels vanuit de uithoeken van Nederland naar ons komen, hoe sneller we de bibliotheek van de Nederlandse biodiversiteit af hebben. Met behulp van vrijwilligers leggen we stap voor stap alle soorten in Nederland vast. Maar hoe dat exact in zijn werk gaat, hoe we aan die data komen en wat we ermee kunnen, dat is andere koek.

Soortherkenning op basis van DNA is een relatief nieuwe tak van sport. De nieuwe termen als barcoding, metabarcoding, eDNA vallen over elkaar heen; en wat gebeurt er nou precies met de verzamelde soorten die bij Naturalis binnenkomen, welke projecten er zijn, en wat kan de gegenereerde data betekenen voor het behoud en beschermen van biodiversiteit? Een ingewikkelde klus om dat allemaal uit te leggen, maar dit magazine komt een heel eind.

Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center

BARCODING

FOR BEGINNERS

Wat is DNA-barcoding nou eigenlijk?
Leer de basisbegrippen van DNA-onderzoek,
hoe een DNA-barcode gegenereerd wordt,
en wat je ermee kan.

Er was eens... DNA

DNA (een afkorting voor deoxyribonucleic acid, in het Nederlands desoxyribonucleïnezuur) is het molecuul dat alle genetische informatie van een levend organisme bevat. Het wordt vaak omschreven als de 'bouwsteen van het leven' omdat het de instructies bevat die nodig zijn voor de groei, ontwikkeling, functioneren en reproductie van organismen. Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange ketens van zogeheten nucleotiden, de bouwstenen van het DNA, die in een dubbele helixvorm zijn gewonden.

Elke nucleotide bevat een fosfaatgroep, een suikermolecuul en een van de vier verschillende stikstofhoudende basen: adenine (A), thymine (T), cytosine (C) en guanine (G). Ze vormen altijd

vaste paren, waarmee de twee ketens van de helix bij elkaar gehouden worden: adenine met thymine, en cytosine met guanine. De volgorde van deze basen vormt de genetische code, die de instructies bevat voor het maken van eiwitten.

DNA wordt gegroepeerd in genen, specifieke segmenten van het DNA die de code bevatten voor het maken van eiwitten. Genen spelen een belangrijke rol in het bepalen van de erfelijke eigenschappen van een organisme. Ze beïnvloeden vrijwel alles, zoals de kleur van je ogen of het aantal ogen dat je hebt. Tijdens de voortplanting worden genen doorgegeven van ouders aan hun nakomelingen, waardoor genetische informatie wordt overgedragen van de ene generatie op de volgende. Eiwitten zijn essentieel voor vrijwel alle biologische processen in het lichaam. Ze fungeren als enzymen, hormonen, structurele componenten van cellen en moleculen die signalen overbrengen.

Verschillen in DNA maken dat soorten er anders uitzien, zich anders ontwikkelen, en zich anders gedragen, ook al zijn veel van de functies voor organismen uiteraard hetzelfde, op celniveau. Een

bekend voorbeeld is dat het DNA van de mens en van de chimpansee voor 98,8% hetzelfde is. Of dat de mens 50% van hun DNA deelt met de banaan. Dat laatste is trouwens niet helemaal waar, en ligt eigenlijk meer in de richting van een overlap van 20% van de genen. Als we DNA willen gebruiken om onderscheid te maken tussen soorten, kijken we dus juist naar die stukken die verschillend zijn tussen verschillende soorten.

De barcode, en waar je deze kan vinden

Het genoom van een meercellige organisme bevat al gauw miljarden tot biljoenen baseparen. Dat is best wel veel. Om de verschillen tussen soorten te bepalen, kiezen biologen er meestal voor om slechts een klein stukje af te lezen. Omdat we dus eigenlijk een korte DNA sequentie gebruiken om meer te weten over de identificatie van soorten, meestal zo'n 500 tot 1000 basenparen, kun je deze methode vergelijken met het scannen van een streepjescode in de supermarkt om meer informatie over het product te krijgen. Vandaar dat in 2003 de term DNA barcoding werd geopperd om deze techniek mee te omschrijven.

Maar DNA aflezen gaat niet zomaar. Als eerste zullen we het DNA moeten vrijmaken uit het weefsel waar het zich in bevindt. Het meeste DNA ligt opgeborgen in de kern van iedere cel, het kerngenoom. Dat DNA is trouwens voor elke cel van één individu hetzelfde, maar verschillende genen worden tot expressie gebracht in verschillende cellen, daarom is een huidcel anders dan een zenuwcel. Daarnaast bevat elke cel nog een kleiner genoom in de mitochondriën en de bladgroenkorrels (bij planten). Dit zijn zogeheten organellen in de cellen, semi-zelfstandig werkende "cel-organen" die ooit in de verre prehistorie zijn ontstaan doordat bacteriën werden opgenomen in de cel.

Waar zit het DNA?

'We moesten terug naar de tekentafel'

DNA van alle Nederlandse soorten? Dat zijn dus honderdduizenden monsters. Het is Kevins taak om het proces van DNA-verwerking te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk kan doen.

Wat vind je het leukst aan je werk?

'Het is afwisselend werk. We hebben al eerder barcoding projecten gehad, maar nu is de uitdaging anders: het moet sneller, het moet goedkoper, het moet innovatiever. We hebben een hele nieuwe manier van sequencing. We konden alle protocollen die we al jaren gebruiken aan de kant schuiven, en helemaal vanaf nul beginnen. Nu zie je wat voor data daar uitkomt. Het is leuk om het gehele proces mee te maken.'

Wat maakt sequencing zo interessant?

'Het feit dat we met zo'n klein stukje van het DNA soorten kunnen herkennen is eigenlijk wel heel gaaf. Ik ben daar in mijn PhD ook mee bezig geweest, maar dan vooral om al die stukjes DNA uit een watermonster te halen, zodat je zonder ook maar een enkel beest te hoeven verzamelen, een best goed overzicht kan krijgen van wat er allemaal in het water leeft. Bij ARISE zijn we eigenlijk weer terug naar de tekentafel gegaan om alle DNA technieken onder de loep te nemen, waardoor we nu veel sneller en goedkoper alle dieren en planten kunnen sequencing.'

Wat zijn je passies naast je werk?

'Ik ben een groot Star Wars-fan. Al sinds 2007 zit ik in de redactie van de Nederlands-Belgische Star Wars-fanclub. We geven eens in de 3 maanden een magazine uit met allerlei artikelen en interviews. Dit is wel echt iets waarin ik echt alle kanten op kan, maar waar ik soms ook wel wat dingen herken van de taxonomen die ik om mij heen zie bij Naturalis. Zo heb ik thuis een wand vol boeken over allerlei achtergrondinformatie, en schrijf ik ondertussen ook soms artikelen en blogs waarin ik probeer alle soorten (aliens) uit de nieuwste televisieserie te identificeren.'

Hoe combineer je deze twee passies?

'In mijn werk ben ik heel datagericht bezig. Het is leuk om daarnaast creatief bezig te zijn en wat grafische dingetjes te doen, denk bijvoorbeeld aan dit magazine! Soms neem ik mijn werk mee in mijn passie. Zo heb ik wel eens een lezing gegeven over biodiversiteit in Star Wars.'

Kevin Beentjes is ooit begonnen bij Naturalis als analist en is nu projectleider bij Naturalis Biodiversity Center en teamleider van het Sequencing-team binnen het ARISE-programma.

Soepeler, sneller, schoner, méér

'Alle ballen gaan op DNA, barcoding en meta-barcoding. We hebben meerdergrote projecten die ervoor zorgen dat we op grote schaal de natuur kunnen monitoren. Straks kunnen we 2.500 samples per keer analyseren; 250.000 per jaar. Niet alleen met barcodes van losse specimens maar ook complexe sampels, waarbij je van lucht-, water- of bodemonsters bepaalt van welke soorten er allemaal DNA in zit. Voor dit laatste wordt momenteel de workflow opgezet en moeten verzamelaars nog even geduld hebben.

Het lab is gelukkig ruim opgezet, dus we kunnen alle extra apparatuur nog kwijt. Nieuwe koude opslag, nieuwe robots, enzovoort. Er komt ook nieuwe apparatuur om de pipetpunten te wassen, want we willen niet dezelfde hoeveelheid plastic per monster gebruiken. Die hebben we al met vijftig procent omlaag gebracht, maar het moet nog verder en daar blijven we aan werken. Hetzelfde geldt trouwens voor data: als er steeds meer kopietjes van al je data bewaard worden, stapelt dat aardig op met honderdduizenden monsters. Dat is één van de redenen dat er hier niet alleen analisten rondlopen, maar ook een data-architectenteam. Met alle specialisten samen werken we aan steeds verdere standaardisering, zodat het hele proces van sample tot online beschikbare sequentie soepeler verloopt dan ooit.'

Elza Duijm is hoofd laboratoria Naturalis

Vermenigvuldiging van DNA met PCR

Oorspronkelijke DNA, primer, DNA polymerase & DNA basen

Componenten in de PCR

Ze hebben tegenwoordig een belangrijke functie in respectievelijk de energiehuishouding en de fotosynthese.

Van deze organellen zijn vaak meer kopieën aanwezig in iedere cel, tot wel 2000, afhankelijk van het type cel. Voor DNA barcoding worden vaak genen gebruikt uit deze organel-genomen. Enerzijds omdat deze genen essentieel zijn voor de cel en dus altijd aanwezig, en anderzijds omdat er simpelweg meer kopieën van deze genen aanwezig zijn in vergelijking met het kerngenoom, waardoor de kans groter is dat het DNA terug te vinden is. Dat laatste is zeker belangrijk voor ouder materiaal, waar het DNA deels vergaan is, of als je sporen van DNA zoekt in de omgeving (het zogenaamde eDNA).

DNA aflezen

Het DNA moet vrijgemaakt worden uit de cel, middels een proces dat logischerwijs de DNA-extractie heet. Als we dit zuivere DNA-extract hebben, is het daarna nodig om het DNA-barcode fragment met de zogeheten *Polymerase Chain Reaction* (de PCR) te vermenigvuldigen. Om exact en alleen het juiste stukje DNA te vermeerderen, maken we gebruik van primers. Dit zijn hele korte stukjes DNA (zo'n 20 basen), die op specifieke plekken in het genoom kunnen aanhechten, en daar de reactie voor het kopiëren van het DNA kunnen initiëren ("primen"). Dat kan echter pas als de twee strengen van de helix uit elkaar zijn, iets dat vrij eenvoudig gedaan kan worden door het reactiemengsel te verwarmen. Een speciaal enzym, DNA-polymerase, kan daarna

Hoe werkt de Nanopore?

vanaf de primer dit enkel-strengs DNA base-voor-base kopiëren, waardoor er weer een dubbele helix ontstaat. Door dit proces van splitsen en kopiëren steeds te herhalen, krijg je een exponentieel groeiend aantal kopieën van de DNA-barcode: 2, 4, 8, 16, 32, en zo door tot duizenden miljarden.

Het is nodig om zo'n hoge concentratie van het barcode-DNA te genereren in het lab, om het betrouwbaar te kunnen aflezen, zonder dat we het hele genoom hoeven te ontcijferen voor alleen dit korte stukje DNA. Het aflezen van het DNA zelf gebeurt tegenwoordig vaak op een apparaat van Oxford Nanopore, waarvan de kleinste variant letterlijk in je broekzak past. Op het lab van Naturalis hebben we de grotere variant staan, waarmee we in één keer het DNA kunnen aflezen van meer dan 10.000 monsters.

Oxford Nanopore sequencing is een techniek om DNA te lezen, oftewel te sequencen. Het werkt door individuele moleculen van DNA uit de PCR door een heel klein gaatje, een nanopore, te trekken en ondertussen te meten hoe deze moleculen het elektrische signaal veranderen. Elke base (A, T, C of G) verandert de elektrische stroom op een andere manier. Door deze veranderingen

in de stroom te meten, kan de volgorde van de basen in het DNA worden bepaald. Daar sluipen wel eens foutjes in, dus daarom is het handig om van elk monster meerdere kopieën te hebben en af te lezen, zodat je daar een schone consensus-sequentie uit kunt genereren.

Bijkomend voordeel is dat we vaak vanuit een DNA-monster niet één, maar meerdere sequenties krijgen. Ook van bijvoorbeeld parasieten, maaginhoud, of bacteriën die in en op het beestje of plantje zaten toen het de DNA-extractie in ging.

De telefoongids van alle leven

Als we nu van de soorten die we al kennen, al deze DNA-barcodes verzamelen en bij elkaar in een database doen, hebben we feitelijk een referentie voor al het leven, vergelijkbaar met een soort telefoonboek. Als we dan ooit de DNA sequentie van een bepaald organisme tegenkomen in een onbekend monster, kunnen we daar de juiste soortnaam bij vinden via deze referentie. Dat was het idee dat Paul Hebert, Sujeevan Ratnasingham en hun collega's in het Canadese Guelph hadden begin jaren 2000. In 2007 presenteerde zij BOLD: het *Barcode of Life Data System*, een platform waarin onderzoekers van over

de hele wereld DNA-barcodedata kwijt kunnen. Op het portaal zijn ten tijde van het schrijven van dit magazine al meer dan 17,8 miljoen DNA-barcodes te vinden s25.000 schimmels en andere organismen.

Inmiddels weten we dat het een flinke uitdaging is om de barcodes te verzamelen van alle bekende organismen, laat staan van alle dieren, planten, schimmels en andere organismen die nog niet eens beschreven zijn. Naar schatting zijn er vier keer zoveel onbekende soorten als de 1 à 2 miljoen die al wel een soortbeschrijving hebben. Wetenschappelijke inspanningen zoals het Barcode of Life project en geavanceerde sequencing-technieken spelen een cruciale rol in het identificeren en catalogiseren van deze nog onontdekte soorten. Zoals je later nog zult lezen, vinden we ook in Nederland nog met enige regelmaat nieuwe soorten voor de wetenschap op basis van de DNA data die we genereren binnen programma's zoals ARISE. (KB) 🍷

Het Barcode of Life Data System (BOLD) wordt gebouwd door een samenwerkingsverband dat iBOL (international Barcoding Of Life) heet. Het is terug te vinden op boldsystems.org

Verzamelaars aan het woord

Sylvia van Leeuwen is sinds ruim een jaar gastmedewerker bij Naturalis. Ze doet onderzoek naar weekdieren van de Nederlandse Antillen en de Waddeneilanden.

**'Het mooie aan verzamelen?
Het bederft niet.'**

Leren barcoderen

'In 2015 ben ik met Naturalis mee geweest met de mariene expeditie van Sint Eustatius: het doel was om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de zeefauna van dat eiland. Ze wilden ook van heel veel soorten DNA hebben, dus ik heb toen geleerd hoe dat moet. Dat was een hele leerzame ervaring. We hadden toen bijvoorbeeld een soort waarvan we dachten dat het er één was, maar het bleken twee verschillende soorten slakjes te zijn. Qua uiterlijk waren ze vrijwel hetzelfde, op basis van het DNA waren ze dat zeker niet. En het is ook nog eens een onbeschreven soort waarschijnlijk. Daar heb ik de waarde van het barcoderen leren kennen.'

Sylvia's interesse in schelpdieren

'Voor mij is het begonnen met schelpen. Als kind ben ik opgegroeid aan de kust. We gingen heel vaak naar het strand en dan keken we wat we daar konden vinden. Toen ben ik een schelpverzameling begonnen. Mijn broertje en ik zochten op welke soort het was, mijn vader hielp daarbij. Dat werd dus echt met de paplepel ingegoten.

De interesse in slakken ontstond omdat iemand van een atlas-project aan me vroeg of ik kon kijken naar de landslakken van Ameland. Daar kwam ik

regelmatig omdat mijn familie er toen een huisje had. Ik besloot de slakken te verzamelen en kwam erachter dat ze overal in zitten. Plekken waar ik altijd aan voorbij liep, bleken met van alles vol te zitten: in slootjes, in greppeltjes, in bosjes. Er ging zo'n wereld voor me open.

Het leuke is dat je alsmaar dingen blijft ontdekken. In het begin keek ik alleen naar schelpen omdat ze zo mooi waren. Nu vind ik het ook boeiend om te weten in wat voor biotopen ze leven, of het goed of slecht met ze gaat, hoe de weekdierfauna verandert, enzovoort.'

Verzamelingen op de waddeneilanden

'Omdat er nu zoveel toerisme en import op de Waddeneilanden is, komen er steeds meer soorten terecht. In de jaren 70 zijn de soorten van de Waddeneilanden goed in kaart gebracht. Ik ben hiermee in de jaren 90 begonnen, en je ziet echt dat de eilanden veranderen. Vroeger had je heel veel brakwater op de eilanden maar door die hoge Deltadijken en door ander waterbeheer wordt het steeds zoeter. De zoetwaterslakken nemen toe, maar de brakwaterslakken zijn aan het verdwijnen. Dat is triest om

te zien, want het zijn wel hele speciale soorten. Vandaar dat het ook mijn interesse heeft om te zoeken waar ze dan nog wél zitten, dan kunnen natuurbeheerders daar rekening mee houden.

De zee is natuurlijk ook heel dynamisch: soorten die hier vroeger dood gingen kunnen nu ineens heel goed overleven door de warme zomers en zachte winters.'

Bijzondere momenten tijdens het verzamelen

'Ik ben op Texel de brakwatergebieden aan het inventariseren samen met Wim Kuiper. Daar hebben we echt leuke ontdekkingen gedaan. Zo was de brakwaterkokkel heel zeldzaam geworden in het Waddengebied. Nu hebben we ontdekt dat er op de Slufter nog een vitale populatie zit. Een andere bijzondere soort was Basters drijfslakje. Die is ooit ontdekt in Zeeland. In de eerste helft van de vorige eeuw waren er twee slakjes gevonden op Texel, daarna nooit meer. Toen wij daar aan de gang gingen hebben we ontdekt dat er op een hele andere plek een hele grote populatie leeft op het eiland. Dat was wel een bijzondere ontdekking.' (MB)

Onno Calf heeft een fascinatie voor insecten. Hij heeft als bioloog een achtergrond in entomologie en is nu ongeveer een jaar actief bij Naturalis als verzamelaar. Hij verzamelt insecten in de regio Voorschoten, maar ook rondom de duinen, of de polder richting Zoetermeer. Ik spreek Onno net op een dag dat hij 60 samples inlevert bij Naturalis, met onder andere een grote sprinkhaan, een onechte paardenbloedzuiger en langpootmuggen.

Wat zijn dit allemaal voor beestjes?

‘Het zijn vooral insecten. Ik kijk heel veel naar langpootmuggen. Ik wist het eigenlijk niet, maar er zijn ontzettend veel soorten langpootmuggen. Er zijn alleen al 80 soorten tipula-achtigen. En als je dan ook weer naar andere gaat kijken dan zit je al op de 250. Als je goed kijkt zie je dat de één toch anders is dan de ander. Dat begint me dan weer te fascineren. Ik hou van biodiversiteit

en hoe de natuur het allemaal maar weer uitgevonden heeft.’

Hoe vaak ben je dan mee bezig met verzamelen?

‘Eigenlijk altijd. Ik kijk altijd rond. Als ik nu een langpootmug zou zien zitten bij het raam, dan zou ik hem even pakken, want het kan iets leuks zijn. Soms is het toeval dat ik tijdens een wandeling iets zie, soms ga ik echt op pad om beestjes te verzamelen. Wanneer ik dat doe, laat ik de gedachte los dat ik iets móet hebben, anders word je heel vaak teleurgesteld.’

Bijzondere verzamelingen

‘In de duinen zag ik een vrij grote vlieg, met een mooie tekening op de vleugel, die heel erg schokkerig en actief vloog. Ik herkende hem niet en dacht: “Wat doe jij hier?” Ze zaten met elkaar op een paar walstro bloemen. Ik heb er echt een kwartier over gedaan om het beest te vangen omdat hij zo snel was. Ze kwamen iedere keer terug op hetzelfde bloemetje.

Toen ik hem eenmaal had gevangen bleek het een predator te zijn. Het is een hyperparasiet, eigenlijk een parasiet van een andere parasiet. De eerste parasiet,

in dit geval een sluipwesp, legt zijn ei in een vlinder. Daar komen larven uit en deze vlieg gaat dan weer die larven parasiteren. De één valt de ander aan die de ander weer aanvalt. En dan heb je dus echt een klein ecosysteem dat van elkaar afhankelijk is.

Ik zag best wat van deze vliegen. Dat geeft ook aan hoe gezond dat ecosysteem is, want er moeten dus heel veel geparasiteerde rupsen van vlinders zijn, waarin larven zitten, die de larven beesten weer kunnen eten. Je ziet een vlieg, je denkt, die zal wel stront eten. Uiteindelijk doet hij dus veel meer. Dat vind ik dan leuke verhaaltjes. Realtime Pokémon Go, dat is het eigenlijk.

Vandaag had ik ook zo’n geluismoment.’

Onno laat een buisje zien met een piepklein muggetje.

‘Dit is een galmug. Naar het DNA van deze mug is nog nooit gekeken. De larven leven in de bloemknoppen van knopig helmkruid. Ik heb wat knoppen verzameld en daar kwamen al heel snel allemaal larfjes uit. Die heb ik in een beetje grond laten zitten, en die kwamen als muggetjes tevoorschijn. Dit is er zo eentje. Vanochtend had ik er 15 in mijn buisje rondvliegen. Daar werd ik zo gelukkig van. Dit is waarschijnlijk een heel algemeen beestje dat overal rondvliegt, maar niemand ziet hem ooit want ze zijn zo ontzettend klein.

Een bekende filosoof heeft ooit gezegd “hoe meer je weet, hoe meer je beseft wat je niet weet” en dat is echt waar. Er is nog zoveel te ontdekken.’ (MB) 🍀

‘Realtime Pokémon Go, dat is het eigenlijk.’

WEGWIJS IN DE

HOOFDLETTERS OEP

Als een sample bij Naturalis aankomt, treedt het binnen in een wereld vol afkortingen als ARISE, BOLD, BGE, DiSSCo. Maar waarom? En wat zijn die dingen überhaupt?

We kunnen niet beschermen wat we niet kennen. Dus moeten we meer leren over onze natuurlijke wereld, én sneller dan ooit. We willen op korte termijn soorten direct in de gaten kunnen houden. Dat is het uiteindelijke doel van onze inspanningen bij Naturalis Biodiversity Center: monitoren om te beschermen.

Om de identificatie van soorten op te schalen en te versnellen, hebben we nieuwe én betere gegevens nodig, die gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld tussen instellingen en domeinen (wetenschap, beleid en industrie). Naturalis is dan ook een trotse partner in vele nationale én internationale samenwerkingsverbanden rond biodiversiteitsgegevens. Samen met

andere organisaties slaan we de handen ineen om projecten te ontwikkelen die onze manier van biodiversiteitsonderzoek ingrijpend zullen veranderen.

Een woord dat daarbij telkens terugkomt is 'infrastructuur'. Onderzoeksinfrastructuren zijn grootschalige faciliteiten waar wetenschappers gebruik van kunnen maken. Natuurkundigen hebben deeltjesversnellers en de achterliggende monster-IT om de data van alle botsende deeltjes te kunnen verwerken, historici hebben archieven, sterrenkundigen hebben telescopen, enzovoort. En biologen? Die hebben dingen als BOLD, ARISE, DiSSCo en nog veel meer, en in veel van die projecten en infrastructuren speelt Naturalis een rol.

In de hoofdlettersoep raken zelfs professionals nog weleens de weg kwijt, dus we zetten ze hier op een rijtje. Gelukkig is het niet nodig om al onze projecten en afkortingen uit je hoofd te kennen. Als verzamelaar is het echter wél goed om te weten hoe een aantal van deze projecten samenhangen. (ES)

ARISE: Naturalis bouwt samen met het Westerdijk Instituut en de universiteiten van Amsterdam en Twente aan een infrastructuur die alle (meercellige) Nederlandse soorten kan kennen en herkennen, op alle mogelijke manieren. ARISE combineert DNA, radar, geluid, fotografie en de digitale infrastructuur om dit alles aan elkaar te koppelen.

eDentity: Naturalis ontwikkelt een onderzoeksinfrastructuur die gebruik gaat maken van het DNA dat te vinden is in bodem-, water- en luchtmonsters – ook wel environmental DNA of eDNA genoemd. Daarmee kunnen onderzoekers de staat van de Nederlandse biodiversiteit in kaart brengen en te monitoren. eDentity steunt hierbij op de referentiedatabase van ARISE.

BGE: Vergelijkbaar met de DNA-tak van ARISE, maar dan op Europees niveau. Biodiversity Genomics Europe wil een groot netwerk van instellingen in verschillende landen opzetten, en daarmee het niveau van het DNA-onderzoek naar biodiversiteit overal omhoog tillen. BGE brengt daarnaast ook DNA-barcoding samen met onderzoek naar gehele genomen.

GBIF / NLBIF: NLBIF is het nationaal kennisknooppunt van GBIF (Global Biodiversity Information Facility). GBIF is een internationaal netwerk en databank voor biodiversiteitsgegevens. Het doel is om iedereen, waar dan ook, open toegang te geven tot gegevens over alle soorten leven op aarde. Alle data uit ARISE (zoals foto's, registraties van specimens) komen ook in GBIF.

iBOL Europe: Gezien onze specialiteit in DNA-barcoding, is Naturalis verantwoordelijk voor de opbouw van iBOL Europe. (Dit gebeurt momenteel binnen het eerder genoemde BGE project). Dit netwerk wordt het Europese knooppunt van een bestaand wereldwijd initiatief dat DNA gebruikt om alle soorten organismen te identificeren en te catalogiseren: The International Barcode of Life (iBOL). Dat verzorgt een platform dat BOLD heet, waarin alle onderzoekers DNA-barcodedata kwijt kunnen of op kunnen zoeken.

DiSSCo: Hiermee creëren we één digitale onderzoeksinfrastructuur op basis van alle aangesloten natuurhistorische collecties. Door duurzame en gevalideerde data te bundelen, te verbinden en te ontsluiten, krijgen ze meer waarde en worden ze beter toegankelijk voor onderzoek.

Nieuwe zeenaaktslak

Vrijwilliger Peter van Bragt verzamelde vele honderden monsters met ongewervelde dieren uit de Zeeuwse wateren, maar ook bij de kust van Schotland. Hoewel dat niet bij Nederland hoort, zijn soorten die hier heel zeldzaam zijn daar juist heel algemeen. Dieren houden zich immers toch niet aan landsgrenzen in de Noordzee. Bij de eerste analyse van 545 van die monsters bleek al dat veel soorten net iets anders waren dan gedacht, en dat er waarschijnlijk meerdere soorten – waaronder deze zeenaaktslak – nieuw zijn voor de wetenschap.

Foto's: Victor Heijke en Peter van Bragt

van sample ...

1 Verzamelen

Het begint in het veld, met het verzamelen van een specimen. Via de *target list* van ARISE weten specialisten die materiaal aanleveren exact van welke soorten nog exemplaren nodig zijn voor de DNA-referentiedatabase. De specialisten weten ze te vinden en kunnen de soorten op naam brengen, een belangrijke stap voor de referentie!

Om het werk in het veld te vergemakkelijken zijn de sampling kits ontwikkeld, een doos waar alles in zit dat nodig is in het veld om insecten, planten of paddenstoelen te verzamelen, te registreren en op te sturen naar het lab van Naturalis.

START

2 Registratie

Registratie van de zogenaamde metadata, alle data over het specimen, is een belangrijke voorwaarde voordat de specimen in het lab verwerkt kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld de locatie en datum, maar ook de naam van de verzamelaar, de taxonomische informatie over het specimen, en een foto in het veld waar dat kan.

Naast de sampling kits krijgt iedere verzamelaar een account in ADA, onze mobiele app waarmee je in het veld direct alle informatie kan vastleggen. Elk specimen dat verzameld wordt, krijgt een uniek nummer dat gescand kan worden. Gegevens als coördinaten en datum worden bovendien automatisch vastgelegd.

3 Sampling

Als de specimens zijn ontvangen door het lab, wordt eerst bepaald op welke manier deze bemonsterd moeten worden. Voor grote specimens als insecten is bijvoorbeeld een pootje genoeg, kleine beestjes worden in hun geheel verwerkt. Het is dus zaak om alles op de juiste manier voor te bereiden, zodat we het DNA op de beste manier uit de specimens kunnen halen.

Daarnaast werken we niet met losse monsters, dat zou veel te veel tijd kosten. Daarom worden alle specimens overgezet in zogenaamde 96-wells platen, waar 94 specimens per keer in gaan (de overige twee posities zijn voor controles).

4 Fotografie

Als de specimens eenmaal in de platen zitten – voor de kleine specimens dan tenminste – worden ze voordat ze naar de DNA-extractie gaan gefotografeerd. Hiervoor gebruiken we de Keyence, een microscoop-opstelling met camera, die volledig geautomatiseerd 96 hoogwaardige “stacking” foto’s maakt van elke plaat.

Voor de grotere specimens worden foto’s gemaakt met een spiegelreflexcamera, waar sinds kort ook een geautomatiseerde opstelling voor beschikbaar is. De foto’s dienen als makkelijk-beschikbaar referentiemateriaal als er vragen zijn over bepaalde specimens.

5 DNA-extractie

Na de fotografie is het tijd voor de DNA-extractie (zie ook DNA voor Beginners op pagina 4). Met behulp van een buffer die uit zeep en zouten bestaat, lossen we de cellen van het specimen op, zodat het DNA vrij komt.

Net als met de fotografie, hebben we hier in het lab een apparaat voor, onze DNA-extractie robot genaamd Janus. Hierin worden 384 specimens tegelijk opgewerkt. De robot werkt met speciale magnetische beads, waar een coating op zit die DNA kan binden. Met behulp van magneten kunnen deze worden gemanipuleerd, zodat we het DNA makkelijk kunnen scheiden van de rest van de cel.

6 Sequencing

Als de DNA-extractie gedaan is, en de DNA-barcode is vermenigvuldigd met de PCR (zie DNA voor Beginners op pagina 4), kunnen we het DNA aflezen. Voor de extractie, PCR en het sequencen hebben we binnen ARISE een hele nieuwe set protocollen ontwikkeld om het DNA-barcoding proces te versnellen en zo goedkoop mogelijk te maken. Voor het genereren van een barcode uit een specimen zijn we nu minder dan twee euro kwijt, waar dat voorheen wel 15 euro kon zijn.

Het sequencen van de DNA-barcodes op het Oxford Nanopore platform gebeurt met heel veel specimens tegelijkertijd. In één sequencing reactie gaan 24 platen met 94 monsters, dus in totaal 2256 specimens!

... tot sequence

7 Bio-informatica

De data die uit de Nanopore komt, is niet gelijk klaar voor gebruik. Eerst moet het ruwe signaal omgezet worden tot de volgorde van basenparen (A, C, G en T). Daarnaast komt er voor elk specimen niet één sequentie uit het apparaat, maar enkele honderden of duizenden. Hieruit wordt een consensus gegenereerd, zodat eventuele foutjes worden verwijderd. Dit doen we niet met de hand, maar op basis van scripts waarin een groot deel van het werk volledig automatisch gebeurt.

Tenslotte is het ook belangrijk om de barcodes die uit de pijplijn rollen te controleren op juistheid. Want soms sequenzen we ook parasieten of bacteriën mee met het specimen.

FINISH

8 Collectie & DNA opslag

Alle informatie vanuit het gehele proces wordt bovendien netjes opgeslagen. De metadata van het specimen gaat naar het collectieregistratiesysteem van Naturalis, de foto in de beeldbank. Alle informatie over het verwerken in het lab staat geregistreerd in het laboratoriuminformatiesysteem, en de DNA-extracten worden voor lange termijn opgeslagen in een -80°C vriezer. Deze kunnen we later nog gebruiken om meer delen van het DNA te sequencen, of met anderen te delen die onderzoek aan deze soorten doen. Tenslotte wordt de DNA sequentie zelf ook opgeslagen en uiteindelijk op BOLD gepubliceerd.

Leenderbos: Hoe DNA de verborgen biodiversiteit onthult

Het Leenderbos maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Het is onderdeel van een uitgestrekt natuurlijk gebied op een aaneengesloten zandrug tussen Eindhoven en het Belgische Achel. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en beslaat 4390 hectare. Het gebied bestaat uit naaldbossen en heidevelden en wordt doorsneden door enkele beekdalen.

Staatsbosbeheer en het ARISE-programma hebben afgelopen zomer hun krachten gebundeld om een ongekende stap te zetten voor de biodiversiteit in Nederland. Voor het eerst zijn insectenvallen geplaatst in het Leenderbos en de Groote Heide, een strategische keuze om de nieuwste DNA-identificatietechnieken op grote schaal toe te passen en te evalueren. Het doel? Een volledig nieuw en gedetailleerd beeld van de insectenpopulaties in deze gebieden én een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke kennis van biodiversiteits-monitoring.

Traditioneel kost het identificeren van soorten door taxonomen jaren, vooral omdat veel kennis vereist is voor de verschillende groepen organismen. Maar met behulp van DNA-barcoding kunnen soorten

nu op veel grotere schaal en met ongekende snelheid worden geïdentificeerd. Zelfs organismen waarvoor Nederland geen experts heeft, kunnen dankzij DNA-technieken herkend worden. Dit betekent dat de insectenvallen in het Leenderbos niet alleen nieuwe data zullen opleveren voor de DNA-referentiebibliotheek van Nederland, maar waarschijnlijk ook nieuwe soorten zullen onthullen die nog niet eerder wetenschappelijk beschreven zijn.

Naturalis speelt een cruciale rol in dit project. De komende maanden zal het lab duizenden insecten per dag verwerken. Een proces dat bij handmatige identificatie een mensenleven zou kosten. In totaal worden er zo'n 350.000 monsters verwerkt. Deze enorme hoeveelheid data levert waardevolle inzichten op in de biodiversiteit van het Leenderbos en de Groote Heide, en geeft een beeld van de gezondheid

van deze ecosystemen. Door de biodiversiteit op moleculair niveau te begrijpen, kunnen natuurbeschermers beter inschatten welke effecten beheersmaatregelen hebben op de flora en fauna van deze gebieden.

De komende maanden zal uitwijzen welke nieuwe ontdekkingen er uit het project voortkomen. Eén ding is echter zeker: het Leenderbos is het eerste Nederlandse gebied waar de biodiversiteit in kaart wordt gebracht met een precisie die tot voor kort ondenkbaar was. (TR)

‘Hoe gaaf is het, dat we het ook echt doén?’

Elaine van Ommen Kloeke, programmanager van Arise, gebruikt inzichten uit de zwaardsport bij het werk aan een uniek soortherkenningsysteem.

‘ARISE wil alle soorten in Nederland herkennen, met alle beschikbare technologie. Zo krijgen we een beter overzicht van de staat van de biodiversiteit, en daarmee kan je uiteindelijk ook het beleid en de natuurbescherming beter sturen.

Natuurlijk zijn er dan mensen die meteen roepen dat meer informatie niet nodig is. Er is een biodiversiteitscrisis, en er moet ingegrepen worden – dat vind ik ook! Maar ook als dat gebeurt is het handig om te meten welke gevolgen je beleid precies heeft. En zolang het niet gebeurt heb je de allerbeste data om aan politici te laten zien: “Nee hoor, het gaat echt niet zo goed.” We krijgen, voor het eerst en als eerste ter wereld, een ongekend scherp beeld van de natuur, dankzij een infrastructuur waar de hele wereld naar zal kijken.

Hoe je programma-manager wordt van iets dat nog niet bestaat? Ik kan goed praten, ik zie snel verbanden en kan die goed overbrengen, zowel op micro- als op helikopterniveau. Hiervoor heb ik ook strategisch werk gedaan, waarbij de vergezichten in het oog moesten worden gehouden. Plannen, middelen, blijven zorgen dat de juiste mensen met de juiste mensen praten, en systematisch kijken naar wat er nodig is. En dat is fantastisch! Hoe gaaf is het, dat we het ook echt doén? ARISE is niet een concept of een hippe infographic over iets dat gebouwd gaat worden in de toekomst: onderzoekers zijn er nú al mee aan de slag, er staan al miljoenen beelden en duizenden DNA-barcodes in, het staat aan de basis van grote vervolgprojecten (zie het artikel op pagina 10, red), en het wordt elke dag ietsje beter.

Ook in iaidō, de Japanse zwaardkunst die ik beoefen, is het doel om elke dag degene die je gisteren was te overtreffen. Je wilt de techniek en je lichaam beheersen, je mentale kanten polijsten, en je zwaard is daar het middel voor. Wanneer moet je je grenzen aangeven, wanneer staat je ego je in de weg? In de

filosofie achter deze sport doet het ego, het individu, er minder toe, en is het groepsbelang juist belangrijker.

‘Iedereen wil wel bijdragen aan natuurversterking, maar wat moet je dan doen? En werkt het ook? Wij kunnen het je vertellen, en ik ken niemand anders die dat kan.’

Vanaf daar is het natuurlijk een makkelijk bruggetje terug naar ARISE: dat is niet van de vier wetenschappelijke partners die het opzetten, het is van iedereen. Van wetenschappers en van de maatschappij. Ook de industrie wil dolgraag bijdragen aan natuurversterking, maar dan moeten ze wel eerst weten wat ze moeten doen, en of dat werkt. Wij kunnen het ze vertellen, en ik ken geen enkele andere partij die dat kan. We hebben straks de beste data, het beste systeem voor datamanagement, de beste labs, en dat allemaal aan elkaar geschakeld. Dat klinkt misschien wat arrogant, maar we zetten hier wel echt de toekomst neer.’ (BB) 📦

Hoe verzamel je... alle zoogdieren van Nederland

Er zijn 117 soorten zoogdieren in Nederland, en van allemaal willen we een DNA-barcode. Maar hoe kom je daaraan?

Binnen Naturalis hebben we een ambitieuze missie: de DNA-barcodes van alle Nederlandse soorten in kaart brengen, zodat we deze later kunnen herkennen in water, lucht en grond. Hiermee wordt biodiversiteit sneller en nauwkeuriger meetbaar dan ooit. Maar zover zijn we nog niet. Voor veel Nederlandse soorten hebben we nog geen DNA-referentiebarcode om ze te identificeren. Bovendien zijn er nog veel soorten in Nederland die nog niet goed in kaart zijn gebracht, en komen we ook steeds vaker exotische soorten tegen. Hoe zorg je ervoor dat je al deze soorten verzamelt? Dit is waar ik me dagelijks mee bezighoud. Om een beeld te geven over hoe je zo'n ambitieuze en enigszins uitdagende taak aangaat, neem ik jullie mee in de strategie voor zoogdieren van Nederland.

Misschien denk je dat alle zoogdieren in Nederland al in kaart zijn gebracht. Maar dat valt nog best tegen. Om te beginnen moeten we een lijst maken van zoogdieren in Nederland waarvan we nog geen referentie DNA hebben. Volgens de online ARISE target list zijn er maar liefst 117 zoogdiersoorten in Nederland. Van 48 daarvan is er al een Nederlandse barcode bepaald. Dan missen we er nog 69, meer dan de helft dus. Dit zijn niet altijd zeldzame soorten. Denk bijvoorbeeld aan de Europese bever, de boommarter, en zelfs de zwarte rat ontbreekt nog in onze DNA-referentiebibliotheek. Hoe kan het dat deze algemene soorten nog ontbreken?

De reden hiervoor is dat verzamelen van DNA-monsters of weefsels bij Naturalis pas sinds ongeveer de eeuwwisseling op gang gekomen is, en helaas vaak zonder duidelijk beleid. De afgelopen jaren heeft Naturalis hier steeds meer vorm aan gegeven; het is immers de collectie van de toekomst!

Om de ontbrekende zoogdierensoorten bijeen te sprokkelen, hoeven we gelukkig niet de dieren uit het wild te halen. We begonnen met het onderzoeken van de collectie bij Naturalis. Daar staat een van de grootste verzamelingen zoogdieren ter wereld, van ongeveer honderdduizend stuks. Helaas bleek die grotendeels ongeschikt om DNA uit te halen. Vaak zijn er chemicaliën als formaline gebruikt om de dieren te conserveren, wat de kwaliteit van het DNA negatief beïnvloedt. De recent binnengekomen dieren – waarvoor een weefselopslag bestaat – en een paar vleermuizen die niet met schadelijke stoffen behandeld waren, leverden 27 soorten op. Nog 42 te gaan.

De volgende stap was samenwerking met Universiteit Utrecht. Hier beheren ze de weefselbanken van het Dutch Wildlife Health Centre, het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum en het strandingsonderzoek. Hier gaven ze aan weefsels van nog extra 18 soorten voor ons te hebben, die wij mogen gebruiken voor dit doeleinde. Nog 28 te gaan!

Wat nu overblijft zijn soorten die we in drie groepen kunnen verdelen. De eerste groep zijn exoten zoals de Thaise dwergstreepeekhoorn en de Bennettwallaby. Voor deze soorten volstaat een DNA-barcode uit het land van oorsprong. De tweede groep zijn dieren met een enorm verspreidingsgebied, bijvoorbeeld walvis (achtigen) als de blauwe vinvis en de narwal, maar ook zeehonden zoals de zadelrob en de baardrob. Omdat Nederlandse exemplaren hiervan zeldzaam zijn, volstaat een DNA-barcode uit hetzelfde verspreidingsgebied.

'Het werk van de verzamelaars draagt echt bij'

Wat doe je voor werk?

'Als je een sample instuurt naar Naturalis, komt het aan bij mij. Ik ben collectiebeheerder van de ARISE-collectie en de DNA-collectie van Naturalis. In het begin wist ik prima wie wie was, en welke samples daarbij hoorden. Maar nu we met meer dan honderd verzamelaars en zo'n honderdduizend samples zijn, begin ik het af en toe niet meer uit mijn hoofd te kunnen. De sampling-app neemt me een hoop werk uit handen, maar als iemand vraagt waar de DNA-analyses van de ingestuurde samples zijn, kan die app het niet vertellen. Dat is mijn taak, net zoals het onderhouden van het contact met alle verzamelaars. Er zitten grote verschillen tussen, maar wat ze gemeen hebben is hun enorme expertise en enthousiasme. Dan komt er iemand binnen met een buisje en de uitroep: "Kijk nou eens naar die prachtige ogen op steeltjes!" Dan kijk je zelf, en dan blijkt het inderdaad heel vet te zijn.'

En wat nog meer?

'Meerdere keren per week crossfit. Ik ben ook reservist bij de landmacht, wat betekent dat ik mij een dagdeel in de week inzet voor het bewaken en beveiligen van Nederland. Daarnaast ben ik buitenpromovendus aan de Universiteit Utrecht, waar ik werk aan een proefschrift over de alleroudste vleermuisfossielen.'

Wat zou je de verzamelaars mee willen geven?

'Elk sample dat ze inleveren heeft grote waarde. Het kan net dat ene monstertje zijn waarmee we straks in de natuur soorten gaan detecteren. Hun werk draagt dus echt bij aan de wetenschap en natuurbehoud.'

Tim Rietbergen beheert de DNA-collectie van Naturalis

De derde groep bestaat uit twee soorten. Daarvan hebben we toch echt een Nederlands exemplaar nodig. Het gaat om de Noordse woelmuis (*Alexandromys oeconomicus arenicola*) en de ondergrondse woelmuis (*Microtus subterraneus*).

Mocht je denken dat je kunt helpen om ARISE te voorzien van de laatste twee zoogdiersoorten voor de referentiedatabase, neem dan contact met ons op via info@arise-biodiversity.nl. Alleen samen kunnen we de biodiversiteit van Nederland compleet in kaart brengen! (TR) 📦

De Target List van ARISE is te vinden op <https://use.arise-biodiversity.nl/targetlist>

Hoe staan we ervoor?

DNA-barcoding is niet iets van de laatste jaren, we zijn al bijna 15 jaar hard bezig om de Nederlandse biodiversiteit genetisch in kaart te brengen, met specimina vanuit het hele land. Voordat ARISE bestond, was Naturalis samen met Westerdijk namelijk al bezig in het zogeheten FES-programma (uit het Fonds Economische Structuurversterking), waarin de basis werd gelegd voor de DNA-bibliotheek van de Nederlandse biodiversiteit. Maar die specimina zijn niet uit zichzelf naar Naturalis gekropen of gewaaid. Waar komt het dan wel vandaan, en hoe zijn die specimina op de delen in de verschillende soortgroepen? Op deze pagina een greep uit de statistieken van de Nederlandse DNA barcoding programma's.

er zijn tot nu toe in totaal **188.000 specimina** verzameld voor DNA barcoding

verzameld in...

aan plastics bespaard sinds de nieuwe workflow in het lab

Waar komen onze samples vandaan?

Verzamelaars hebben niet stilgezeten de afgelopen 14 jaar. Door heel Nederland zijn experts gemobiliseerd om materiaal te verzamelen voor de referentie database. Voor een aantal specifieke projecten is samengewerkt met andere organisaties, zoals het NIOZ voor de NICO expeditie op de Noordzee (pagina 27), met Waternet in de Amsterdamse Waterleidingduinen (pagina 28), of met Staatsbosbeheer in het Leenderbos (pagina 16).

Sampling in en voor de Collectie

‘Naturalis beheert de bibliotheek van het leven. De meer dan 43 miljoen objecten in de natuurhistorische rijkscollectie bevatten een rijkdom aan informatie die via onderzoeksinfrastructuren geschikt en beschikbaar gemaakt worden voor wetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek.

Voor ARISE worden objecten uit de collectie gesampled voor het genereren van DNA-barcodes. Daarnaast worden nieuwe samples in het veld verzameld en geïdentificeerd door onderzoekers en amateurexperts.

Vooral de samenwerking met soortenorganisaties is voor Naturalis essentieel in het verder verrijken van de collectie. Door de ondersteuning van onderzoekers en amateurexperts zijn we uiteindelijk niet alleen in staat om zo veel mogelijk relevante biodiversiteitsdata te genereren, maar ook om de collectie uit te breiden voor het adresseren van toekomstige beleidsvraagstukken. Een Nederlandse soortenlijst die compleet en up-to-date is, en daarnaast een koppeling maakt met DNA gegevens, afbeeldingen, waarnemingen en geluiden, is essentieel voor grootschalige en geautomatiseerde identificatie en monitoring van de biodiversiteit.

Een prachtige ambitie en de komende jaren een belangrijk strategisch speerpunt van Naturalis. Resultaat bereiken we echter alleen als we met veel verschillende belanghebbenden samenwerken; particulieren, organisaties en overheden. We hebben iedereen nodig!

Eva van der Veer is sectordirecteur collectie bij Naturalis.

MEIOFAUNA

Beestjes in het strand

Verborgen in onze zandstranden bevindt zich een wonderlijke wereld van leven, die met het blote oog niet goed is waar te nemen. Een strand is meer dan alleen zandkorrels, er zit namelijk veel lucht, water en afval tussen, en dus ook talloze micro-organismen. Het strand lijkt misschien een “woestijn”, maar in een hand vol zand verschuilen zich soms wel duizenden kleine diertjes: de meiofauna.

Kleine dieren, grote impact

De meiofauna is niet een groep die zich taxonomisch laat definiëren, het is een mengelmoes van allerlei soorten: nematoden, roeipootkreeftjes, platwormen en beerdiertjes. Het gaat om organismen van enkele tientallen tot een paar honderd micrometer groot. Deze diertjes hebben zich moeten aanpassen aan een leven waarin regelmatig overstromingen met zout water plaatsvinden. In de getijdenzone heeft de meiofauna gespecialiseerde kenmerken ontwikkeld, beïnvloed door grote schommelingen in hun ecosysteem. Dit heeft geleid tot complexe levenscycli, migratiepatronen en uniek voortplantingsgedrag.

De dieren spelen een cruciale rol bij het in stand houden van de gezondheid van het ecosysteem. Ze dienen als voedsel voor bijvoorbeeld vissen, krabben en weekdieren. Bovendien speelt de meiofauna een belangrijke rol bij het recyclen van voedingsstoffen en het filteren van water. Ze breken namelijk organisch materiaal af, zoals planten- en dierenresten.

Koppen uit het zand en bij elkaar

De organismen zijn dusdanig klein dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Er zijn maar weinig mensen die ze actief bestuderen. Dit is de reden dat ze vaak ondervertegenwoordigd zijn in DNA barcode databases. Om de gezondheid van het strand te kunnen monitoren, moet je alles onder de microscoop kunnen identificeren. En dat is een hele klus. Meiofauna is nou precies zo'n groep soorten waar DNA-metabarcoding (zie pagina 24) een goede oplossing kan bieden voor dit soort monitoring. Maar dan moeten we dus wel eerst de referenties aanvullen. Een veelbelovende oplossing is een zogenaamde “taxonomische expertworkshop”. Bij zo'n workshop komen specialisten uit verschillende landen bij elkaar om een paar dagen lang een groot aantal monsters te sorteren, identificeren, en sequencen.

Recent organiseerde molecuair ecoloog Jan Macher een meiofauna-workshop bij Naturalis. Tijdens die workshop namen onderzoekers monsters op verschillende stranden, van het Haringvliet tot aan Texel. Hier kwamen meer dan 750 DNA-barcodes uit van nog niet eerder geanalyseerde soorten. Tegelijkertijd werd er onderzoek gedaan naar de diversiteit van meiofauna in de Nederlandse stranden met eDNA. Dankzij de nieuwe barcodes uit de workshop, was het aantal eDNA-sequenties waar een soort- of geslachtsnaam aan gekoppeld kon worden in één klap drie keer zo hoog geworden! Zo blijkt dat zelfs het goed bestudeerde Nederland er nog veel werk aan de winkel is. (JNM/KB)

‘Onze bevindingen tonen aan dat er behoefte is aan het combineren van taxonomische expertise met DNA barcoding, zelfs in goed bestudeerde gebieden.’

**Jan Macher, onderzoeker
Naturalis**

Een van de soorten die verzameld is tijdens de workshop is de *Heterolepidodermella squamata*, een buikharige van ongeveer 0,2 millimeter groot

Foto: Antonio Todaro

Speuren naar een drupje water is al genoeg

Biodiversiteitsonderzoek draait meer en meer om eDNA. Maar wat is dat nu precies, en wat kun je ermee?

Net zoals een forensisch rechercheur al met de kleinste sporen kan bewijzen dat een verdachte op een plaats delict moet zijn geweest, hebben biologen steeds minder materiaal nodig om iets over soorten te kunnen zeggen.

Het sleutelwoord is eDNA, kort voor environmental DNA (milieu-DNA). De term verwijst naar DNA-moleculen die in het milieu (zoals water, bodem, lucht) aanwezig zijn. Het is afkomstig van organismen die in dat milieu leven of geleefd hebben. Het gebruik van eDNA biedt ons de mogelijkheid om de aanwezigheid van soorten in een bepaald gebied te detecteren zonder dat het nodig is om de organismen zelf fysiek te vangen of te zien, en is daarmee een niet-invasieve, efficiënte en gevoelige manier om biodiversiteit te monitoren, invasieve soorten op te sporen en ecologisch onderzoek te verrichten.

Op papier klinkt dat fantastisch, in de praktijk is het eigenlijk ook vrij eenvoudig. Om een idee te krijgen van de vissen of andere dieren die in een bepaald gebied leven, kun je een watermonster nemen, waar het DNA rondzweeft van de soorten die daar in zwemmen. Denk bijvoorbeeld aan vissen en amfibieën die cellen achterlaten via hun

beschermende slijmlaag, aquatische insecten die vervellen in het water, of eigenlijk ieder dier dat in het water poept.

Voor een waterlichaam is het meestal voldoende om op een paar plaatsen in het water een liter water te bemonsteren, waar je met een speciaal filter het organisch materiaal (en dus het DNA) uit kunt halen. Eenmaal in het lab kan het filter gebruikt worden voor een DNA-extractie. En dan zijn er twee opties: gericht zoeken naar één specifieke soort, of alle soorten uit bepaalde taxonomische groepen in één keer bestuderen. Die eerste optie is heel gevoelig, maar kan dus maar naar één soort tegelijkertijd kijken. Met behulp van soort-specifieke primers (zie Barcoding voor Beginners op pagina 4) vermenigvuldig je alleen het DNA van die soort met een zogeheten “kwantitatieve PCR” (qPCR). De sterkte van het signaal dat eruit komt, zegt ook iets over hoeveel DNA er aanwezig was. Een kanttekening: de hoeveelheid DNA is niet rechtstreeks te vertalen naar een aantal individuen.

Als je naar meerdere soorten wilt kijken, gebruik je een techniek die bekendstaat als “DNA metabarcoding”, waar vaak naar wordt verwezen als

sporen

“next-generation sequencing”. Hierin worden heel veel meer DNA-barcodes afgelezen dan bij het gewone DNA barcoding. Het is helaas niet makkelijk om tegelijkertijd alle soorten te bestuderen; voor vissen heb je bijvoorbeeld een net iets andere aanpak (voor de kenners: andere primers) nodig dan voor insecten.

‘Door eDNA-technologie op te schalen en te standaardiseren wordt het mogelijk om snel en effectief biodiversiteit te monitoren.’

Vincent Merckx, projectleider eDentity

Naturalis gaat de komende jaren in het programma eDentity een innovatieve onderzoeksinfrastructuur bouwen, speciaal gericht op het grootschalig in kaart brengen en monitoren van biodiversiteit met behulp van eDNA in bodem-, water- en luchtmonsters. Zo wordt de referentiedatabase voor DNA-barcodes die we nu bouwen, straks gebruikt om soorten in Nederland in kaart te brengen en te monitoren. Door monsters op verschillende plaatsen en tijdstippen te nemen kunnen we de soortensamenstelling in ruimte en tijd met elkaar vergelijken. Dit soort gegevens helpen om in kaart te brengen wat er gebeurt, en welke ingrepen om de biodiversiteitscrisis tegen te gaan het beste werken. (KB)

Barcodes voor bescherming

Naarmate we meer soorten aan hun barcode kunnen herkennen, kunnen die barcodes ook meer bijdragen aan natuurbehoud en -beheer.

In juni 2024 gingen Amerikaanse waterbeheerders over op *Rapid Response Mode*: alle sluizen tussen New York en het Champlainmeer gingen dicht en werden zorgvuldig schoongemaakt, boten mochten niet meer aanleggen tussen de sluizen, mensen met boten of hengels kregen extra voorlichting – de invasieve zwartbekgrondel moest wegblijven uit dat meer.

Zwartbekgrondels zijn hardnekkige vissen. In 2004 werden ze voor het eerst in Nederland gespot en tien jaar later zijn ze al niet meer weg te denken uit de Nederlandse zoetwaterplassen. Door hun enorme hoeveelheden vormen de vissen een bedreiging voor inheemse soorten. Iets wat ze in Amerika koste wat kost wilde voorkomen. Was er een zwartbekgrondel gespot in het Champlainmeer? Was die meegekomen met de scheepvaart? Nee, niemand had er één gezien. Een piepklein stukje erfelijk materiaal (eDNA), afkomstig uit wat grondelslijm of -poep, was genoeg om de alarmbellen af te laten gaan. Het was niet eens 100% zeker of de vis wel in dat meer zat, maar als je twee jaar lang dat eDNA niet ziet en dan ineens wél, kan je wel zeggen dat ‘ie dichterbij in de buurt is gekomen.

De douane gebruikt al jaren barcodes om te kijken of een lading hout, tuinplanten of dierlijke producten wel de grens over mag. Maar ook in het wild speelt soortherkenning door DNA een steeds grotere rol. Hoe meer soorten er herkend kunnen worden aan hun DNA-barcodes, hoe meer je kan met hun sporen in de natuur. Het omgekeerde van de Amerikaanse situatie komt ook voor: in Nederland werd de succesvolle heruitzetting van de kwabaal aangetoond met behulp van zijn DNA-sporen. Het is ook denkbaar dat een infrastructuur- of bouwproject niet doorgaat omdat het DNA van een beschermde soort opduikt. (BB)

Bouw biologische "weerstations"

Als we sampling, barcodes en beeldherkenning aan elkaar koppelen, maakt het biodiversiteitsonderzoek de hoognodige stap naar de toekomst, betoogt Jeremy Miller.

Wij biodiversiteitswetenschappers willen onze veranderende wereld begrijpen. Dat begint met de vraag welke soorten waar en wanneer zijn waargenomen. De dieren waar ik mee werk zijn divers, klein, meestal verstopt en moeilijk uit elkaar te houden. Het onderzoek van een spinnenbioloog is dan ook zelden eenvoudig.

Als je een spin vindt, heb je drie manieren om erachter te komen welke soort het is. De eerste is het raadplegen van taxonomische literatuur. Dit betekent het toepassen van ouderwetse expertise en kennis, zoals die te vinden is in natuurhistorische musea als Naturalis. Dit is vaak langzaam werk, maar kan zeer gedetailleerd zijn en het leidt vaak tot nieuwe ontdekkingen.

Je kan ook een analyse doen van de DNA-barcode. Het is echter niet eenvoudig om een complete referentiebibliotheek van DNA-barcode-sequenties samen te stellen, en veel zeldzame soorten zijn nog nooit gesequenced. Dit is iets waar het project ARISE zich nu hard voor maakt, samen met het hele team van vrijwilligers van Barcoding NL.

Ten slotte kan je een kunstmatige intelligentie (AI) aan beeldherkenning laten doen. Net als bij DNA-barcode-analyse is hiervoor een referentiebibliotheek nodig, in dit geval met geannoteerde afbeeldingen van de soorten. Deze modellen vereisen een groot aantal afbeeldingen van elke soort in hun bibliotheek om betrouwbare identificatie-hulpmiddelen te zijn. Zulke modellen worden al geïmplementeerd in populaire platformen zoals Waarneming.nl en iNaturalist.

Als we veranderingen in onze biodiversiteit willen herkennen, hebben we een gestage stroom gegevens nodig. We willen weten welke soorten we tegenkomen, hoe vaak, en hoe dit van jaar tot jaar verandert. Een serieus biodiversiteitsmonitoringsprogramma zal betekenen dat veel exemplaren tot op soortniveau moeten worden geïdentificeerd. Dit zou een overweldigende of vaak onmogelijke taak zijn voor menselijke taxonomische experts – er zijn alleen al 700 soorten spinnen in Nederland. Maar met hulp van de semi-geautomatiseerde

Jeremy Miller is onderzoeker bij Naturalis en behoort tot de vooraanstaande spinnenexperts in Nederland.

methoden ontstaat een nieuwe benadering, die onze capaciteit om biodiversiteitsveranderingen te monitoren aanzienlijk kan vergroten, zelfs bij kleine, zeer diverse en taxonomisch uitdagende groepen zoals spinnen.

Stel je voor dat we biodiversiteitsmonitoringstations door heel Nederland opzetten. Vanaf elk van deze stations gebruiken we een standaard set verzamelmethode om bulksamples van ongesorteerde biodiversiteit te verkrijgen – allerlei insecten, spinnen en andere kleine dieren. We nemen deze monsters een paar keer per jaar om seizoensgebonden veranderingen in rekening te brengen. In het laboratorium wordt elk exemplaar gefotografeerd en wordt een weefselmonster genomen voor DNA-barcodeanalyse. Uit lange ervaring met biodiversiteitsdata weten we dat de meeste exemplaren zullen behoren tot een relatief klein aantal soorten. Er zal ook een groot aantal zeldzame soorten zijn, elk vertegenwoordigd door slechts een paar exemplaren in onze monsters.

Al snel zal een computervisiemodel zeer goed worden in het identificeren van algemene soorten, en verdere DNA-sequencing hiervan zal overbodig worden. Zo'n systeem zal mogelijk nooit goed worden in het identificeren van zeldzame soorten, maar het zal wél in staat zijn om exemplaren te herkennen die niet behoren tot de soorten die het goed kent. Deze exemplaren – de zeldzame en potentieel nieuwe – zijn het meest interessante en waardevolle materiaal vanuit het perspectief van de menselijke taxonomische expert.

Als we de drie methodes – DNA, kunstmatige en menselijke intelligentie – aan elkaar koppelen, komen we tot een systeem dat steeds verder verbetert, en dat echt iets kan zeggen over de natuur. Alle benodigde puzzelstukjes zijn er al: laten we ze combineren en de toekomst van biodiversiteitsmonitoring inluiden. 🧩

BARCODING IN BEELD

NICO-10 Expeditie

In 2018 gingen onderzoekers van Naturalis mee op de NICO expeditie (Netherlands Initiative Changing Oceans), aan boord van de RV Pelagia, Nederland's grootste marine onderzoeksschip van het NIOZ. De 10e etappe bestond uit twee weken onderzoek op de Noordzee, waar data werd verzameld over de biodiversiteit – hoognodig in een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. Een van de soorten die naar boven werd gehaald is deze fluwelen zeemuis (*Aphrodita aculeata*), een borstelworm van ongeveer 10 centimeter lang.

Foto's Berry van der Hoorn en Naturalis

Biodiversiteit in beeld

Traditionele en moderne technieken in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Naast de functie als drinkwaterbron zijn de Amsterdamse Waterleidingduinen ook een waardevol natuureservaat waar wetenschappelijk onderzoek en natuurbescherming samenkomen.

De Amsterdamse Waterleidingduinen vormen een betoverend natuurgebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Dit uitgestrekte duinlandschap, dat sinds 1853 drinkwater levert aan Amsterdam, herbergt een uniek ecosysteem vol biodiversiteit. Met kronkelende paden, serene waterpartijen en weelderige vegetatie is het gebied een paradijs voor natuurliefhebbers. Wandelaars en vogelaars genieten hier van de rust en natuurlijke schoonheid.

Rijke biodiversiteit

Het gebied staat bekend om zijn grote populatie damherten, die vrij rondzwerven door het landschap. Daarnaast komen er vossen, konijnen en tal van vogels voor, zoals de roodborsttapuit, buizerd en de zeldzame ijsvogel. De waterpartijen trekken amfibieën aan, waaronder de rugstreeppad. In open zandige stukken zien we reptielen zoals de zandhagedis. Een bijzonder aspect van de Amsterdamse Waterleidingduinen is de diversiteit aan insecten. Kleurrijke dagvlinders, mysterieuze nachtvlinders en een verscheidenheid aan kevers en andere ongewervelden vinden hier een thuis. Onderzoek heeft aangetoond dat het gebied een cruciale rol speelt in het behoud van deze soorten, die essentieel zijn voor de bestuiving van planten en de gezondheid van het ecosysteem.

Insectenmonitoring: traditioneel vs. modern

Momenteel werken onderzoekers van Naturalis, de Universiteit van Amsterdam en waterbedrijf Waternet – dat hier tweederde van het drinkwater van Amsterdam vandaan haalt – samen om traditionele en moderne technieken voor

Vindt een automatische insectencamera dezelfde soorten als een traditionele val?

insectenmonitoring te vergelijken. Hun doel is om te begrijpen hoe begrazing door damherten de insectendiversiteit beïnvloedt, en hoe ecosystemen herstellen van dergelijke verstoringen. Ze onderzoeken onder andere hoe insectenpopulaties verschillen tussen gebieden met en zonder begrazing van damherten, door de effectiviteit van geavanceerde DIOPSIS insectencamera's te vergelijken ten opzichte van traditionele methoden zoals malaisevallen, en of DNA-sequencing ons begrip van insectendiversiteit kan verbeteren in vergelijking met traditionele technieken.

Het project

Sinds 2019 zijn er in de AWD zestien begrazingsvrije zones (*exclosures*) opgericht, variërend van 0,5 tot 5,0 hectare, om het effect van begrazing op de biodiversiteit te onderzoeken. Het project richt zich op twee specifieke gebieden: Rozenwaterveld en Haasveld. Hier vergeleken onderzoekers van de UvA de insectendiversiteit binnen en buiten de beschermde zones. Ze installeerden vier DIOPSIS insectencamera's, twee binnen elke *exclosure* en twee daarbuiten. Naast elke camera stonden traditionele malaisevallen, bekervallen en kleurvallen, beschermd door tijdelijke hekken. Ook gebruikten de onderzoekers regelmatig traditionele methoden zoals het kloppen van takken en het gebruik van sleepnetten. Bovendien wordt van alle specimens die met deze methoden worden gevangen een DNA-barcode gemaakt, die wordt opgeslagen in de referentiecollectie voor de Nederlandse soorten. Alle gegevens worden vastgelegd door ARISE in het collectieregistratiesysteem van Naturalis.

Deze gecombineerde aanpak maakt het mogelijk om resultaten van traditionele monitoringsmethoden te vergelijken met geautomatiseerde soortidentificatie via de DIOPSIS-camera's. Dit stelt onderzoekers niet alleen in staat om te bestuderen hoe insectenpopulaties verschillen tussen gebieden met en zonder begrazing, maar ook hoe effectief de camera's zijn in vergelijking met traditionele methoden. Zien we met deze technieken dezelfde soorten? Kunnen we uiteindelijk DIOPSIS camera's inzetten ter vervanging van insectenvallen? De data uit de Amsterdamse Waterleidingduinen gaan helpen om daar antwoord op te krijgen. (RZ/TR)

Traditionele methoden en moderne technologie werken samen om de biodiversiteit te beschermen en ons begrip ervan te vergroten.

DNA & morfologie

de sleutel naar Nederlandse planten

Sinds 2024 is ook plantenmateriaal welkom voor de nationale DNA-referentiebibliotheek. De Nederlandse flora gaat genetisch – maar dat kan niet zonder echte plantenkennis.

Alle biologen en plantenliefhebbers kennen het wel, de *Heukels' Flora*. Het boek waarmee je alle Nederlandse plantensoorten kan herkennen. In het boek zijn inheemse en verwilderde Nederlandse planten beschreven. Aan de hand van een lijst van vragen kan iedereen, van hobbyisten tot ervaren biologen er achter komen welke plant ze voor zich hebben staan. De eerste uitgave kwam uit in 1883, en nog steeds wordt er hard aan gewerkt om ongeveer elke vijf tot tien jaar een nieuwe editie uit te brengen. Leni Duistermaat, onderzoeker bij Naturalis, werkt op dit moment aan de volgende *Heukels' Flora*.

De vragenlijsten – beter: determinatiesleutels – in de *Flora* moeten bruikbaar zijn voor zowel beginners als professionals. Ze worden zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt door juist niet te vragen naar hele kleine details, maar naar kenmerken die iedereen makkelijk kan zien. Ook het gebruik van veel afbeeldingen helpt een beginner de juiste kenmerken te herkennen. Tenslotte probeert Duistermaat de terminologie zo duidelijk mogelijk te beschrijven, zodat iedereen die het boek leest de juiste termen kent. Maar, vertelt Duistermaat: '*Heukels' Flora* blijft een technisch boek; lezers zullen nog altijd tijd moeten nemen om het boek te lezen en te begrijpen.'

Nieuwe plantensoort

De eerste stap bij het maken van een nieuwe flora is het bepalen van alle soorten die in het boek horen. Nieuwe soorten moeten eerst geïdentificeerd en beschreven worden. Wanneer er in Nederland wilde planten worden gevonden die nog niet in de *Flora* staan, willen we daarvan materiaal voor de herbariumcollectie in Naturalis ontvangen. Van het verzamelde materiaal moet vervolgens worden vastgesteld welke soort dat is. Dat wordt van oudsher gedaan op basis van uiterlijke kenmerken van de plant, dat noem je ook de morfologie. DNA-onderzoek speelt hierbij een steeds grotere rol. 'Als ik laat

weten dat er een nieuwe plantensoort in de *Heukels' Flora* komt, dan willen ze bij ARISE graag een sample ontvangen', vertelt Duistermaat. 'Daarmee kunnen zij voor die soort een DNA-barcode maken.' Deze DNA-barcode wordt dan toegevoegd aan de nationale DNA-barcodebibliotheek, zodat we steeds meer referentiemateriaal hebben.

Binnen de plantentaxonomie zijn er nog grote uitdagingen. De grootste uitdagingen bij het identificeren van plantensoorten zijn de complexere plantensoortgroepen. Binnen een aantal groepen komen veel kruisingen voor. Bij deze groepen is het moeilijk te onderscheiden wat precies een soort is, wat de ouder-soorten van de kruisingen zijn en hoe deze groepen begrensd moeten worden, zoals in de groep van de waterranonkels en de fonteinkruiden. Sommige soorten kunnen misschien wel verder opgesplitst worden, bijvoorbeeld middelste teunisbloem. 'De grootste vraag is dan: Wat stellen die soorten taxonomisch eigenlijk voor? Zijn het überhaupt goede soorten?', aldus Duistermaat.

Ook met DNA-onderzoek wordt het een uitdaging om deze puzzel op te lossen. Binnen ARISE wordt DNA-barcode gemaakt van een standaard stuk DNA, maar met alleen deze barcodes lukt het niet om deze complexe groepen te onderscheiden. 'Dat is één van de grootste uitdagingen waar we nu tegenaan lopen.', vertelt Duistermaat. 'Het is nu nog onduidelijk welke technieken nodig zijn om ze te kunnen onderscheiden. Misschien is het nodig om één of twee extra stukken DNA te onderzoeken, misschien moet er zelfs nog meer gebeuren.' Onderzoeker Annabelle de Vries werkt bij Naturalis om meer duidelijkheid te krijgen welke plantengroepen binnen de Nederlandse flora lastig te identificeren zijn met behulp van de standaard DNA-barcodes.

Invasieve soorten

Duistermaat maakt zich steeds meer zorgen over de groei van het aantal nieuwe plantensoorten in Nederland. 'De afgelopen 15 jaar zijn er meer dan honderd soorten bijgekomen in Nederland', vertelt Duistermaat. 'Meer dan de helft daarvan zijn tuinplanten en vijverplanten die zich gedragen als wilde planten. De toename wordt dus veroorzaakt door bewuste import.' Slechts een klein deel van deze

‘Planten kunnen uitdagend zijn’

Annabelle de Vries is onderzoeker binnen Naturalis en werkt nu aan een project om de Nederlandse Flora te barcoderen. In haar onderzoek focust ze zich op welke data bruikbaar zijn en welke data nog aangevuld moeten worden via ARISE. Ook probeert ze problemen die opkomen bij barcoderen te onderzoeken en op te lossen.

planten is op natuurlijke wijze verspreid vanuit naburige landen. De menselijke invloed is dus heel erg groot in de plantenwereld.

Van nieuwkomers blijft de kans aanwezig dat ze een invasieve soort worden. Om de groei van invasieve soorten tegen te gaan heeft Duistermaat, samen met partners van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een informatiesysteem opgezet: Q-Bank Invasive Plants. Dat schat in of de nieuwkomers de potentie hebben om invasief te worden en herkent invasieve soorten. Jaarlijks breiden Duistermaat en haar collega's deze uit met soorten die van belang zijn.

Duistermaat: 'In een aantal gevallen kan je op basis van de morfologie snel zien welke soort je voor je hebt staan. Maar bij andere plantensoorten is hierbij DNA-onderzoek nodig om de soorten snel te kunnen identificeren. Daarom wordt ook in dit project DNA-technieken gebruikt om soorten te identificeren. Bij de douane is het bijvoorbeeld van belang dat de verboden plantensoorten – dat zijn niet alleen bedreigde soorten en drugs, maar ook invasieve exoten – direct kunnen worden geïdentificeerd. DNA-onderzoek kan daarbij in veel gevallen snel uitslag geven.'

De technieken die hierbij worden gebruikt, bekijken standaard barcodes aangevuld met een ander stukje in het DNA. Dat is handig, want voor sommige verboden plantensoorten bestaan er kruisingen die wél toegestaan zijn in Nederland. Die zie je vaak in botanische tuinen en parken. Met deze aanvulling op de technologie is de kans groter dat verboden plantensoorten en hybriden onderscheiden worden.

Ook met deze technieken zijn er nog twijfels of binnen zulke complexe plantengroepen de soorten perfect geïdentificeerd worden. Maar door verschillende technieken te combineren en te blijven verbeteren, kunnen deze problemen stap voor stap opgelost worden. Nu kunnen morfologische data en DNA-barcodes naast elkaar gebruikt worden om de soorten grenzen zo stabiel mogelijk te krijgen. 'Voor mij is het heel duidelijk dat morfologie en DNA samen de taxonomische puzzel helpen oplossen', vertelt Leni. 'Het is nooit óf alleen morfologie óf alleen DNA; juist de combinatie is heel sterk om deze vragen te beantwoorden.' (OZ) 🍷

Wat vind je het leukste van jouw werk?

'Het leukste vind ik het werken met de collecties. Het is heel bijzonder wat we aan plantencollecties in huis hebben en om daar aan toe te voegen. Ook kijk ik graag naar wat we aan DNA-data uit deze collecties kunnen halen voor onderzoek. Planten kunnen door kruisingen namelijk uitdagend zijn als het gaat om DNA. Soms is kijken naar een klein stukje van het DNA niet mogelijk, omdat het te veel op dat van een andere soort lijkt. We moeten dan nadenken over kijken naar een ander of groter stuk van het DNA.'

Waarom vind je werken met de collectie zo bijzonder?

'Collecties vormen de basis van taxonomisch werk en DNA-werk. De plantencollectie van Naturalis is verzameld vanuit de hele wereld en over vele jaren, decennia en zelfs eeuwen. Het is speciaal dat we nu de technieken hebben om plantmateriaal van zelfs eeuwen oud te kunnen bestuderen. We hebben ook steeds minder materiaal nodig van die collecties om het DNA te kunnen bekijken, het is dus steeds minder destructief.'

Wat zijn jouw passies naast je werk?

'Me inzetten voor de natuur en planten meer onder de aandacht brengen. Vaak wordt er bij educatieve natuurdagen gefocust op vogels of insecten. Op die dagen wil ik graag mee helpen en laten zien hoe interessant planten zijn. Verder is mijn grootste hobby dansen, dit doe ik al jaren. Ik heb heel lang ballet gedaan, maar ook salsa, tango, en nog veel meer verschillende stijlen.'

Wat heb je van het dansen geleerd, dat je ook mee kan nemen naar je werk?

'Creativiteit, openstaan voor nieuwe ideeën. Als je een choreografie maakt, dan zet je stappen bij elkaar, denk je na over wat mooi is bij elkaar en pas je die stappen aan als het niet werkt. Dit doe je eigenlijk ook in de wetenschap. Af en toe werkt het niet zoals verwacht, dan zet je een stap terug en pas je het project een beetje aan. Bij wetenschap ben je eigenlijk ook heel creatief aan het denken.' (OZ)

Annabelle de Vries is botanicus bij Naturalis Biodiversity Center.

Alle schimmels van Nederland

Vergeleken met planten en dieren zijn schimmels een amper bestudeerde groep. Het Westerdijk Instituut helpt de gaten in de kennis te vullen.

Hoeveel schimmelsoorten zijn er? De huidige wetenschappelijke consensus is dat we waarschijnlijk ongeveer 2,5 miljoen soorten schimmels op aarde hebben. Hiervan heeft de mondiale wetenschappelijke gemeenschap er tot nu toe formeel slechts ongeveer 156.000 beschreven, waarbij nieuwe soorten worden beschreven met een snelheid van ongeveer 2.000 soorten per jaar. Ter vergelijking: er wordt voorspeld dat er ongeveer 8,7 miljoen planten- en diersoorten zijn, waarvan er tot nu toe 1,2 miljoen zijn geïdentificeerd en beschreven. Het Nederlands Soortenregister vermeldt 11.508 schimmelsoorten, waarvan er 10.726 als gevestigd in Nederland worden beschouwd. De ARISE target-lijst bevat 11.123 namen van schimmelsoorten, waarvan 6.496 namen waar geen DNA-barcodes aan zijn gekoppeld.

Net als bij veel andere levende wezens op aarde zijn er ook veel schimmels die, zelfs voor het geoefende oog, sterk op elkaar lijken wat betreft hun uiterlijk; toch zijn ze genetisch heel verschillend. Sommige schimmels produceren ook zeer eenvoudige structuren, waardoor het vrijwel onmogelijk is om uiterlijke kenmerken te gebruiken voor identificatie. Zelfs paddenstoelen, die zo gemakkelijk met het blote oog herkenbaar lijken te zijn, staan bekend om hun op elkaar lijkende, maar onderscheidende soorten. Daarom is ook voor schimmels het gebruik van DNA-gegevens steeds belangrijker geworden voor de correcte identificatie van soorten.

Het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (voorheen het Centraal Bureau voor Schimmelcultures) heeft als missie het onderzoeken, bestuderen, behouden en toepassen van schimmels om de kwaliteit van leven te verbeteren. Het bevat een levende biobank van ruim 130.000 schimmelculturen uit verschillende substraten van over de hele wereld, die bevroren en gevriesdroogd worden bewaard, en als referentiemateriaal dienen voor allerlei nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken. Deze culturen worden ook veel gebruikt door de industrie, bijvoorbeeld bij de productie van voedsel en medicijnen, en om duurzame alternatieven te ontwikkelen voor niet-circulaire of fossiele materialen. Momenteel bevat de biobank ruim 10.000 culturen uit diverse Nederlandse substraten, waaronder grond.

In het kader van ARISE genereert het Westerdijk Instituut DNA-barcodes voor culturen van Nederlandse bodemschimmels, waarbij de DNA-barcodes worden gekoppeld aan de correcte identificatie, zodat elke barcode aan de juiste naam wordt gekoppeld. De DNA-barcodes kunnen vervolgens worden gebruikt voor de correcte identificatie van schimmels in andere projecten, zoals metabarcoding analyse van bodem of zelfs andere substraten waarop dezelfde schimmels kunnen voorkomen, en voor het verstrekken van barcodes aan de soorten op de ARISE-doellijst. Hoewel de rol van het Westerdijk Instituut in dit project gericht is op bodemschimmels, dragen we door de samenwerking met amateurmycologen, burgerwetenschappers, collega's en eigen collecties ook bij aan de kennis van de Nederlandse schimmelbiodiversiteit op planten.

In de loop van deze onderzoeken naar de identificatie van Nederlandse schimmels is het duidelijk geworden dat er in Nederland meer schimmelsoorten voorkomen dan eerder werd gedacht, en dat Nederland veel soorten herbergt die nieuw zijn voor de wetenschap. Het Westerdijk Instituut streeft ernaar om al deze schimmelsoorten een naam te geven en ze te voorzien van DNA-barcodes, zodat we ook andere soorten kunnen detecteren die grotendeels onzichtbaar zijn voor het blote oog. (EG)

BARCODING IN BEELD

Geonectria muralis

Dit piepkleine schimmeltje is voor het eerst gevonden op 7 september 2021 door onderzoeker Jannes Boers in het Gelderse plaatsje Dodewaard, op algen die groeien onderaan een kerkmuur. De DNA-barcode bleek uniek, en daarom is deze vondst onder de naam *Geonectria muralis* als nieuwe soort beschreven.

Niet lang erna is deze soort ook gevonden in de wijk Oost in Utrecht. Hij lijkt een voorkeur te hebben voor algen die groeien op steen, dus mocht je iets dergelijks tegenkomen, let dan op of je deze soort daar misschien ook ziet.

Foto's: Jannes Boers en Henk-Jan van der Kolk

Doe mee!

Wil jij bijdragen aan het herkennen van alle Nederlandse soorten op basis van DNA? Help met het bouwen van een Nationale DNA-referentiebibliotheek door specimens te doneren! We hebben van elke soort minimaal één en maximaal drie exemplaren nodig.

Vraag vandaag nog je Sampling Kit aan via www.arise-biodiversity.nl en draag bij aan wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteit en natuurbehoud.

Nederland heeft zo'n 45.000 eukaryote soorten, waarvan ongeveer de helft een DNA-barcode heeft. Bekijk de Target List in onze app om te zien welke soorten nog ontbreken.

De Sampling Kit bevat alles wat je nodig hebt om te beginnen met verzamelen. Mocht je meer of ander materiaal nodig hebben, neem dan contact met ons op (info@arise-biodiversity.nl) Naturalis beschikt over de modernste DNA-machines van het land en verwerkt jouw specimens tot DNA-barcodes. Na het labwerk worden je samples toegevoegd aan de wetenschappelijke referentiecollectie van ARISE.

Je ontvangt de DNA-barcodes zodra ze beschikbaar zijn, en gegevens over jouw exemplaren worden toegankelijk via de Naturalis Bioportal en GBIF. DNA-gegevens worden beschikbaar gesteld via de databanken BOLD en Genbank.

Doe mee en help de biodiversiteit in Nederland in kaart te brengen!

